

EDN GDYFWO

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

21 октября 2022 г. в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону) в онлайн-формате прошел Круглый стол «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании – 2022». Круглый стол проводился в партнерстве с Центральным Экономико-математическим институтом РАН (Москва), Ассоциацией «Системная экономика (Москва), совместно с заседанием семинара «Проблемы моделирования и развития производственных систем» (ЦЭМИ РАН). Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+, приуроченного к старту Десятилетия науки и технологий, а также к Международному году фундаментальных наук в интересах устойчивого развития (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD 2022). В заседании приняли участие более 60 человек.

Круглый стол – это, наряду с ежегодной научной конференцией «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании», регулярное мероприятие, проводимое ЮФУ для развития междисциплинарного подхода в науках о человеке и обществе. На Круглом столе предполагалось обсудить итоги семи лет работы Конференции, уточнить цели и форматы ее проведения. Кроме того, обсуждались вопросы теории и методологии междисциплинарных социально-гуманитарных исследований, методов и практики их реализации, формирования нового социально-гуманитарного знания с позиций междисциплинарности, внедрения элементов междисциплинарности в учебные курсы в высшем образовании.

Руководитель научного направления ЦЭМИ РАН, председатель Программного комитета научных мероприятий по междисциплинарной тематике в ЮФУ, член-корр. РАН Г. Б. Клейнер открыл заседание. Он подчеркнул, что сегодня перед российской системой науки и высшего образования остро стоит вопрос поиска новых парадигм, смыслов в социально-гуманитарном знании. У Южного федерального университета в этом отношении имеется наработанный потенциал, который может быть полезным в реализации обозначенной задачи.

С приветственным словом от Южного федерального университета выступил научный руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, д.ф.н., проф. Ю. Г. Волков. Он подчеркнул, что междисциплинарность как самостоятельное направление научного поиска получила институциональное закрепление в Южном федеральном универ-

ситете и с 2016 года представлена работой регулярных, ставших авторитетными площадок – круглых столов «Междисциплинарность в современном научном дискурсе» и ежегодной «фирменной» конференции ЮФУ «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании». Сегодня необходимо обобщить содержание междисциплинарного научного дискурса последних лет, обнаружить его прогрессивные и перспективные направления, выявить проблемы и перспективы организации и реализации междисциплинарных исследовательских и образовательных проектов и практик.

Доцент ЮФУ, к.э.н. Е. Ю. Баженова обобщила результаты шестилетней истории ежегодной конференции Южного федерального университета «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании» (2016–2021 гг.). О некоторых итогах этих лет говорят «сухие» цифры. География участников конференции – вся Россия, Польша, Чехия, Болгария, Канада, Великобритания, Казахстан, Белоруссия, Бразилия и ряд других стран. Количество представленных университетов и научных организаций – около 50. Общее число участников конференции – более 3000 человек. За время работы Конференции были накоплены огромные массивы знаний, которыми щедро делились докладчики. Эти знания, мысли, идеи воплощены в разнообразных материалах Конференции (тексты докладов и статей в сборниках, слайды выступлений, видеозаписи заседаний, фото, интервью и пр.). Все эти материалы размещены на портале Конференции http://msgi.sfedu.ru/events#e_conf.

Традиции Конференции были заложены в 2016 году ее «отцами-основателями»: академиком РАН В. М. Полтеровичем, академиком РАН Д. В. Ушаковым, член-коррпом РАН Г. Б. Клейнером, член-коррпом РАН Ю. М. Батуриным, член-коррпом РАН Ж. Т. Тощенко. За годы работы вокруг Конференции образовалось сообщество ее постоянных участников, среди которых ведущие в своих предметных областях социально-гуманитарного знания ученые: В. Е. Балацкий, К. А. Богданов, А. В. Бузгалин, В. С. Вахштайн¹, М. В. Калашникова, С. Г. Кирдина-Чэндлер, Р. М. Нуреев, О. О. Пернацкая, М. М. Соколов, А. М. Старостин. В разные годы на Конференции выступали интереснейшие, оригинальные исследователи и ученые: К. С. Губа, А. Л. Гурицкая, И. А. Гундаров, Б. А. Ерзнкян, Р. М. Качалов, С. Г. Кордонский, В. Е. Лепский, А. Олейник, Ю. В. Симачёв, А. Скугаревский, В. В. Сорокожердьев, К. Д. Титаев, С. Г. Тяглов, Т. В. Черниговская. Среди наиболее ярких иностранных докладчиков следует назвать иностранного члена РАН О. А. Акаева (Москва), Д. Велю (Болгария), И. Гралою (Польша), С. А. Охрименко (Молдавия), Й. Скалу (Чехия), Г. Сросляка (Польша), Я. Цехановского (Польша). На площадке Конференции выступали ведущие профессора ЮФУ: А. Г. Бермус, М. А. Боровская, Ю. Г. Волков, В. В. Вольчик, П. Н. Ермаков, В. И. Козлов,

¹ Выполняет функции иностранного агента.

А. В. Кореневский, Д. А. Корецкий, В. П. Макаренко, Е. М. Северина, Г. А. Угольницкий, Г. Г. Хазагеро, Е. Шандулин, И. К. Шевченко. Специальными гостями Конференции, ее «неформатными» спикерами, выступавшими в рамках Интеллектуального клуба Конференции, были А. А. Вассерман (журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, депутат ГД РФ), С. В. Ковалев (альпинист, восходитель на Эверест и все высшие точки континентов), А. А. Корнеев (основатель и вице-президент компании Simple, винный эксперт, инициатор создания и ведущий преподаватель школы вина «Энотрия»), А. И. Масалович («КиберДед», специалист по связям с реальностью), В. А. Никонов (первый заместитель главы комитета ГД РФ по международным делам).

Участники Круглого стола вспомнили и почтили память ушедших от нас членов большого сообщества Конференции, внесших значительный интеллектуальный вклад в ее становление и развитие. Это: Олег Васильевич Иншаков (1952–2018), Октай Юсуфович Мамедов (1945–2019), Алексей Юрьевич Архипов (1954–2020), Анатолий Владимирович Лубский (1947–2020), Георгий Иванович Герасимов (1943–2021), Елена Владимировна Михалкина (1973–2021).

В основной части заседания с докладами выступили крупные ученые институтов РАН и других исследовательских организаций, ведущие профессора Южного федерального университета: член-корр. РАН Г. Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН), академик РАН В. М. Полтерович (ЦЭМИ РАН), д.с.н., проф. С. Г. Кирдина-Чэндлер (ИЭ РАН), д.э.н., проф. В. В. Вольчик (ЮФУ), проф. В. С. Мокий (Институт трансдисциплинарных технологий, г. Нальчик), д.э.н., проф. В. П. Макаренко (ЮФУ). В дискуссии приняли участие авторитетные специалисты, преподаватели и ученые высшей школы и академических лабораторий: д.э.н. В. А. Агафонов, к.э.н. Я. В. Данилина, д.э.н., проф. Б. А. Ерзкян, д.э.н. Л. В. Жуковская, д.э.н., проф. Л. П. Клеева, д.э.н., проф. А. Н. Козырев, Н. Е. Наринян, к.э.н. А. А. Никонова, д.э.н. С. Я. Чернавский и др. В заключение председатели заседания Г. Б. Клейнер и В. В. Вольчик подвели итоги прений и обозначили перспективы в области дальнейших междисциплинарных исследований и проведения новых мероприятий по данной проблематике.

*Е. Ю. Баженова, к.э.н., доцент ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
А. А. Никонова, к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН (г. Москва)*